

HeFDI Data Survey 2024

Statistiken zu Bekanntheit, Aktivitäten und Bedarfen

Autor:

Robert Werth¹ [ORCID](#)

DOI-URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17552419>

Lizenz: [CC-BY 4.0](#)

Version: 1.0

Datum: 07.11.2025

¹ Frankfurt University of Applied Sciences

Inhalt

1. Daten und Fakten zum Vorhaben	3
2. Merkmale der Teilnehmenden	3
3. Bekanntheit von Forschungsdatenmanagement	5
4. Aktivitäten rund um das Forschungsdatenmanagement	8
5. Bedarfe beim Umgang mit Forschungsdaten	15
Literatur	18
Kontakt	19

Abbildungen

Abbildung 1: Statusgruppen der Teilnehmenden (absolute Zahlen)	3
Abbildung 2: Fachgebiet der Teilnehmenden (absolute Zahlen)	4
Abbildung 3: Geschlecht der Teilnehmenden (absolute Zahlen)	4
Abbildung 4: Alter der Teilnehmenden (absolute Zahlen)	5
Abbildung 5: Bekanntheit von FDM-Richtlinien	5
Abbildung 6: Bekanntheit von FDM-Institutionen	6
Abbildung 7: Kenntnis über die Beantragung zusätzlicher Ressourcen für FDM	6
Abbildung 8: Kenntnis und Nutzung von lokaler Servicestelle	7
Abbildung 9: Herkunft der Forschungsdaten	8
Abbildung 10: Nutzung von Datenmanagementplänen	8
Abbildung 11: Speicherort während eines Vorhabens	9
Abbildung 12: Archivierungsdauer der Forschungsdaten	9
Abbildung 13: Speicherort nach Abschluss eines Vorhabens	10
Abbildung 14: Nachnutzung von Forschungsdaten Anderer	10
Abbildung 15: Archivierung/Veröffentlichung eigener Forschungsdaten	11
Abbildung 16: Dateneinreichung mit Textpublikation	11
Abbildung 17: Hinderungsgründe bei Datenveröffentlichung	12
Abbildung 18: Aussagen zum aktuellen/letzten Forschungsprojekt	12
Abbildung 19: Art(en) externer Partner	13
Abbildung 20: Relevanz von FDM oder Data Literacy in der Lehre	14
Abbildung 21: Verbreitung von ORCID-iDs	14
Abbildung 22: Bedarfe zur Verbesserung von FDM	15
Abbildung 23: Bedarfsindikator für spezifische Themen des FDM	16
Abbildung 24: Softwarenutzung bei hochschulweiter Lizenz	17
Abbildung 25: Bedarf an speziell angepasster Software	18

1. Daten und Fakten zum Vorhaben

Der HeFDI Data Survey wurde im Rahmen des Verbunds **Hessische Forschungsdateninfrastrukturen (HeFDI)** durchgeführt und hatte das Ziel, ein umfassendes Bild zum **Stand des Forschungsdatenmanagements (FDM) an den hessischen Universitäten** zu zeichnen. Dadurch können die Universitäten, die Politik und weitere Akteure zu einer besseren Einschätzung der Problemlagen und des Wissensstands zum FDM kommen und Maßnahmen der FDM-Unterstützung (z. B. im Bereich Schulung, Beratung oder technischer Infrastruktur) strategisch planen und passgenau (weiter-)entwickeln.

Die Untersuchung ist angelehnt an die im Jahr 2022/23 bundesweit an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften durchgeführte Studie EVER_FDM (vgl. Klocke et al. 2023) und die Fragen waren in weiten Teilen dieselben. Die Daten des HeFDI Data Survey wurden im Zeitraum vom **12.09.2024 bis 29.11.2024** als **Online-Befragung** erhoben. Insgesamt beteiligten sich 1.235 Personen der fünf hessischen Universitäten Goethe-Universität Frankfurt, Justus-Liebig-Universität Gießen, Philipps-Universität Marburg, Technische Universität Darmstadt und Universität Kassel (alphabetische Reihenfolge) an der Befragung, von denen 1.064 angaben, entweder aktuell zu forschen oder bereits geforscht zu haben. Die vorliegenden Statistiken beschränken sich auf die Teilnehmendengruppe dieser **1.064 Forschenden**.

In den Abbildungen wurden teilweise gekürzte Bezeichnungen verwendet. Den genauen Wortlaut der Fragen und Antwortkategorien können Sie dem ebenfalls veröffentlichten Fragebogen entnehmen.

Ziel und Kontext

Datenerhebung und Rücklauf

2. Merkmale der Teilnehmenden

Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über verschiedene soziodemographische Merkmale der Teilnehmenden. Von der Gesamtzahl der Forschenden abweichende Fallzahlen sind auf fehlende Angaben zurückzuführen.

Abbildung 1: Statusgruppen der Teilnehmenden (absolute Zahlen)

Die Statusgruppe wurde durch Frage 31 „Welchen Status haben Sie?“ erhoben. Die Darstellung enthält die absoluten Zahlen der Teilnehmenden.

Abbildung 2: Fachgebiet der Teilnehmenden (absolute Zahlen)

Das Fachgebiet wurde durch Frage 32 „Welchem Fachgebiet würden Sie sich zuordnen?“ erhoben. Die Antwortkategorien sind angelehnt an die Fächersystematik des Statistischen Bundesamts². Die Darstellung enthält die absoluten Zahlen der Teilnehmenden.

Abbildung 3: Geschlecht der Teilnehmenden (absolute Zahlen)

Das Geschlecht wurde durch Frage 33 „Welchem Geschlecht ordnen Sie sich zu?“ erhoben. Die Antwortkategorien „divers“ und „keine Angabe“ wurden zusammengefasst. Die Darstellung enthält die absoluten Zahlen der Teilnehmenden.

² Siehe <https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Bildung/studenten-pruefungsstatistik.html>

Abbildung 4: Alter der Teilnehmenden (absolute Zahlen)

Das Alter wurde durch Frage 32 „Wie alt sind Sie?“ erhoben. Teilnehmende, welche die Antwortoption „keine Angabe“ auswählten, sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Darstellung enthält die absoluten Zahlen der Teilnehmenden.

3. Bekanntheit von Forschungsdatenmanagement

Im Folgenden sehen Sie Indikatoren dafür, inwieweit FDM bereits im Bewusstsein der Teilnehmenden verankert ist.

Abbildung 5: Bekanntheit von FDM-Richtlinien

Die Bekanntheit von ausgewählten FDM-Richtlinien wurde durch Frage 23 „Haben Sie von den folgenden Richtlinien schon einmal gehört?“ erhoben. Für jede der genannten Richtlinien sollten die Teilnehmenden entweder „ja“ oder „nein“ auswählen. Die Kenntnis der Datenschutzgrundverordnung (Antwortoption 7 im Fragebogen) wurde lediglich als Kontrollgröße verwendet und ist nicht mit abgebildet.

Abbildung 6: Bekanntheit von FDM-Institutionen

Die Bekanntheit von ausgewählten regionalen, nationalen und internationalen FDM-Institutionen wurde durch Frage 24 „Haben Sie von den folgenden Institutionen schon einmal gehört?“ erhoben. Für jede der genannten Institutionen sollten die Teilnehmenden entweder „ja“ oder „nein“ auswählen. Die Kenntnis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Antwortoption 4 im Fragebogen) wurde lediglich als Kontrollgröße verwendet und ist nicht mit abgebildet.

Abbildung 7: Kenntnis über die Beantragung zusätzlicher Ressourcen für FDM

Die Bekanntheit der Möglichkeit, zusätzliche Ressourcen für FDM beantragen zu können, wurde durch Frage 26 „Wussten Sie, dass Sie zusätzliche Ressourcen (Sach- und Personalkosten) für Forschungsdatenmanagement bei diversen Forschungsförderungsorganisationen für Ihre Vorhaben beantragen können?“ erhoben.

Abbildung 8: Kenntnis und Nutzung von lokaler Servicestelle

Die Kenntnis der lokalen Servicestelle wurde durch Frage 29 „Wussten Sie, dass es an Ihrer Hochschule eine lokale Servicestelle für Forschungsdatenmanagement gibt?“ erhoben. Alle Teilnehmenden, welche die Frage mit „ja“ beantworteten, bekamen anschließend auf Frage 30 „Haben Sie bereits eine Schulungs- oder Beratungsleistung dieser Servicestelle in Anspruch genommen?“ gestellt. Der Prozentsatz der Inanspruchnahme bezieht sich auf die Gesamtheit der Befragten, die Frage 29 entweder mit „ja“ oder „nein“ beantwortet haben. Das heißt, 20 Prozent der Befragten kennen die lokale Servicestelle und haben bereits deren Service in Anspruch genommen.

4. Aktivitäten rund um das Forschungsdatenmanagement

Unabhängig davon, ob Forschende mit FDM vertraut sind, ihre dahingehenden Aktivitäten auch so benennen oder entsprechende Angebote kennen, wollte der HeFDI Data Survey herausfinden, wie Forschende während und nach Abschluss eines Projektes mit ihren Forschungsdaten umgehen. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Nachnutzbarmachung im Sinne der FAIR-Prinzipien und auf Open Science-Praktiken.

Abbildung 9: Herkunft der Forschungsdaten

Die Herkunft der Forschungsdaten wurde durch Frage 3 „Woher stamm(t)en Ihre Forschungsdaten hauptsächlich?“ erhoben. Dabei war eine Mehrfachauswahl möglich.

Abbildung 10: Nutzung von Datenmanagementplänen

Die Nutzung von Datenmanagementplänen (DMPs) wurde durch Frage 4 „Nutzen Sie für Ihre Forschungsvorhaben Datenmanagementpläne?“ erhoben.

Abbildung 11: Speicherort während eines Vorhabens

Der Speicherort der Forschungsdaten während eines Projekts wurde durch Frage 5 „Wo speichern Sie in der Regel während eines Vorhabens Ihre digitalen Forschungsdaten?“ erhoben. Dabei war eine Mehrfachauswahl möglich.

Abbildung 12: Archivierungsdauer der Forschungsdaten

Die Archivierungsdauer der Forschungsdaten nach Ende eines Projekts wurde durch Frage 6 „Wie lange bewahren Sie nach Abschluss eines Vorhabens in der Regel Ihre digitalen Forschungsdaten auf?“ erhoben. Dabei konnten die Optionen „gar nicht“, „Dauer in Jahren: ____“ oder „weiß nicht“ ausgewählt werden. Die Erfassung der Dauer erfolgte durch eine offene Angabe, welche zum Zweck der Darstellung in Kategorien eingeteilt wurde. Laut Leitlinie 17 zur guten wissenschaftlichen Praxis der DFG sollte die Aufbewahrungsdauer in der Regel zehn Jahre betragen³. Aus diesem Grund findet dieser Wert in der Darstellung besondere Berücksichtigung.

³ Siehe <https://wissenschaftliche-integritaet.de/kodex/archivierung/>

Abbildung 13: Speicherort nach Abschluss eines Vorhabens

Der Speicherort der Forschungsdaten nach Abschluss eines Projekts wurde durch Frage 7 „An welchen Orten bewahren Sie nach Abschluss eines Vorhabens in der Regel Ihre Forschungsdaten auf?“ erhoben. Dabei war eine Mehrfachauswahl möglich.

Abbildung 14: Nachnutzung von Forschungsdaten Anderer

Die Nachnutzung von Forschungsdaten anderer Forschender wurde durch Frage 8 „Haben Sie schon einmal Forschungsdaten anderer Forschender aus einem digitalen Datenarchiv/Repositorium heruntergeladen bzw. zitiert?“ erhoben.

Abbildung 15: Archivierung/Veröffentlichung eigener Forschungsdaten

Die Nutzung von Archivierungs- bzw. Veröffentlichungsmöglichkeiten für Forschungsdaten wurde durch Frage 9 „Haben Sie Ihre Forschungsdaten schon einmal in einem digitalen Datenarchiv/Repository abgelegt?“ erhoben.

Abbildung 16: Dateneinreichung mit Textpublikation

Die Einreichung von Forschungsdaten im Rahmen von Textpublikationen wurde durch Frage 10 „Haben Sie Ihre Forschungsdaten schon einmal mit dem Manuskript bei einer Zeitschrift eingereicht bzw. nachgewiesen?“ erhoben.

Abbildung 17: Hinderungsgründe bei Datenveröffentlichung

Die Bewertung möglicher Gründe, die gegen eine Veröffentlichung von Forschungsdaten sprechen, wurde durch Frage 11 „Für wie wichtig halten Sie die folgenden Hinderungsgründe bei der Veröffentlichung von Forschungsdaten?“ erhoben. Die Teilnehmenden sollten für jeden in der Befragung genannten Hinderungsgrund einschätzen, ob sie diesen für „unwichtig“, „etwas wichtig“, „ziemlich wichtig“ oder „sehr wichtig“ halten. Abbildung 17 zeigt für jeden Hinderungsgrund den Anteil derjenigen Teilnehmenden, die diesen Hinderungsgrund für „ziemlich wichtig“ oder „sehr wichtig“ halten. Teilnehmende, welche die Option „weiß nicht“ auswählten, wurden ebenfalls berücksichtigt und der Gruppe zugerechnet, die den Hinderungsgrund für „unwichtig“ oder „etwas wichtig“ halten.

Abbildung 18: Aussagen zum aktuellen/letzten Forschungsprojekt

In Frage 13: „Wenn Sie an Ihr aktuelles bzw. Ihr letztes Forschungsvorhaben denken, gibt/gab es dabei...“ sollten die Teilnehmenden verschiedene Teilfragen

zu ihrem aktuellen bzw. ihrem letzten Forschungsprojekt entweder mit „ja“ oder „nein“ beantworten. Abbildung 18 zeigt für jede dieser Fragen den Anteil derjenigen Teilnehmenden, welcher die jeweilige Frage mit „ja“ beantwortet hat. Teilnehmende, die nicht antworteten oder die Option „weiß nicht“ auswählten, sind nicht berücksichtigt. Die Antworten auf Frage 15 „Wenn Sie noch einmal an Ihr aktuelles bzw. Ihr letztes Forschungsvorhaben denken, kooperieren/kooperierten Sie dabei mit externen Partnern?“ wurden ebenfalls in die Darstellung integriert.

Abbildung 19: Art(en) externer Partner

Alle Teilnehmenden, die bei Frage 15 angaben, in ihrem aktuellen bzw. letzten Forschungsprojekt mit einem oder mehreren externen Partnern kooperiert zu haben, wurden anschließend in Frage 16 „Um welche Art(en) von externen Partner(n) handelt/e es sich?“ gebeten, alle Arten externer Partner auszuwählen, mit denen sie in ihrem Vorhaben kooperier(t)en (= Mehrfachauswahl). Die Prozentwerte in der Darstellung beziehen sich auf diejenigen Befragten, die zuvor angaben mit einem oder mehreren externen Partnern zu kooperieren bzw. kooperiert zu haben.

Abbildung 20: Relevanz von FDM oder Data Literacy in der Lehre

Die Relevanz von FDM oder Data Literacy in der Lehre wurde durch Frage 25 „Inwiefern sind Forschungsdatenmanagement oder Data Literacy in Ihrer Lehrtätigkeit relevant?“ erhoben. Zur besseren Verständlichkeit wurden die Begriffe „Forschungsdatenmanagement“ und „Data Literacy“ in einem Hinweistext näher erläutert. Teilnehmende, die angaben keine Lehrtätigkeit auszuüben sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

Abbildung 21: Verbreitung von ORCID-iDs

Die Nutzung von persistenten Identifikatoren wurde am Beispiel von ORCID-iDs durch Frage 27 „Haben Sie eine ORCID-iD?“ erhoben.

5. Bedarfe beim Umgang mit Forschungsdaten

Das zentrale Anliegen des HeFDI Data Surveys ist es, Informationen zu liefern um Unterstützungsmaßnahmen für FDM passgenau (weiter-)entwickeln zu können. Dafür ist es nötig, diese an den Bedürfnissen der Forschenden auszurichten. Diese Bedürfnisse strukturiert darzustellen ist Gegenstand dieses Kapitels.

Dabei gilt es eine methodische Herausforderung zu bedenken. Jede quantitative Bedarfserhebung befindet sich nämlich notwendigerweise in einem Zwiespalt. Werden die Bedarfe offen abgefragt, erhält man weniger Antworten, da den Befragten entweder nichts Konkretes einfällt oder sie schlichtweg Zeit sparen möchten und offene Fragen überspringen. Stellt man hingegen geschlossene Fragen, werden die Bedarfe womöglich erst durch die Befragung selbst generiert. Um diesem Problem zu begegnen, setzte der HeFDI Data Survey auf eine Verbindung beider Strategien. Zunächst wurden spontane Bedarfe und Assoziationen offen abgefragt, und dann anhand geschlossener Fragen konkrete Themen behandelt.

Abbildung 22: Bedarfe zur Verbesserung von FDM

Die offene Abfrage der Bedarfe wurde durch Frage 17 „Wenn Sie den Umgang mit Ihren Forschungsdaten verbessern möchten, was benötigen Sie dafür konkret?“ umgesetzt. Hier konnten die Teilnehmenden in einem Freitextfeld ihre jeweiligen Bedarfe eintragen. Für die Darstellung in Abbildung 22 wurden die Antworten codiert und in Kategorien zusammengefasst. Für jede Kategorie ist hier der Anteil derjenigen Teilnehmenden vermerkt, der einen entsprechenden Bedarf geäußert hat.

Abbildung 23: Bedarfsindikator für spezifische Themen des FDM

Für die geschlossene Erhebung der Bedarfe wurde aus den Fragen 18 „Wie wichtig sind die folgenden Themen in Ihrer Forschung?“ und 19 „Wie umfangreich schätzen Sie Ihre Kenntnisse in den folgenden Themen ein?“ ein Indikator erstellt. Dafür wurden die Antworten auf diese beiden Fragen in vier Kategorien eingeteilt:

1. Thema unwichtig / etwas wichtig und keine / geringe Kenntnisse,
2. Thema unwichtig / etwas wichtig und ziemlich gute / sehr gute Kenntnisse,
3. Thema ziemlich wichtig / sehr wichtig und keine / geringe Kenntnisse sowie
4. Thema ziemlich wichtig / sehr wichtig und ziemlich gute / sehr gute Kenntnisse.

Bei allen Teilnehmenden, die in Kategorie 3 fallen, kann ein Bedarf angenommen werden. Die entsprechenden Anteile sind in Abbildung 23 dargestellt. Zusätzlich wurde der jeweilige Balken erweitert um den Anteil derjenigen, die in Kategorie 4 fallen. Die Gesamtlänge des Balkens entspricht damit dem Anteil derjenigen, welche die Wichtigkeit des jeweiligen Themas in Frage 18 als „ziemlich wichtig“ oder „sehr wichtig“ einschätzten.

Abbildung 24: Softwarenutzung bei hochschulweiter Lizenz

Die Bedarfe hinsichtlich bestimmter Softwarelösungen wurden durch Frage 20 „Wie oft würden Sie die folgenden Softwarelösungen nutzen, wenn es dafür eine hochschulweite Lizenz geben würde?“ erhoben. Die Angaben zu „andere Software“ sind in der Darstellung nicht enthalten.

Abbildung 25: Bedarf an speziell angepasster Software

Die Bedarfe an speziell angepasster Software wurden durch Frage 22 „Wie oft haben Sie Bedarf an speziell angepassten Softwarelösungen für den Umgang mit Ihren Forschungsdaten?“ erhoben.

Literatur

Klocke, Andreas; Werth, Robert; Balic, Arnela und Backes, Meike (2023):
 Entwicklung und Verbreitung von Forschungsdatenmanagement an
 Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (EVER_FDM):
 Schlussbericht zum Projekt EVER_FDM, Frankfurt University of Applied Sciences,
 Forschungszentrum Demografischer Wandel (FZDW),
<https://doi.org/10.2314/KXP:1877275336>

Kontakt

Bei Fragen und Anmerkungen zur vorliegenden Publikation wenden Sie sich an die HeFDI-Geschäftsstelle

Philipps-Universität Marburg
HeFDI-Geschäftsstelle

Biegenstr. 36
35032 Marburg

hefdi@uni-marburg.de
Tel. 06421-28-24310

gefördert durch

HESEN

Hessisches
Ministerium für
Wissenschaft
und Forschung,
Kunst und Kultur

HESEN

Hessisches Ministerium für
Digitalisierung und Innovation

digitales.hessen